

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Efecto del Omega 5 en PBMC de niños con leucemia linfoblástica aguda, sobre la citotoxicidad, apoptosis, citocinas (IL-2, IL-4, IL-10, TNF-ALFA) y su relación con los marcadores celulares CD3+, CD4+ y CD8+

2. Planteamiento del problema

El cáncer es una enfermedad multifactorial con tratamientos convencionales como la quimioterapia e inmunoterapia. La OMS reconoce el uso de terapias coadyuvantes, como los nutraceuticos, por su potencial beneficio. El Omega 5 ha mostrado efectos en la regulación inflamatoria y proliferación celular, pero su impacto en la apoptosis y citotoxicidad en células PBMC de niños con LLA sigue poco estudiado. Evaluar su efecto en citocinas y marcadores CD3, CD4 y CD8 podría aportar nuevas estrategias terapéuticas.

3. Objetivo general

- Evaluar la respuesta de PBMC de sangre periférica de pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) expuestas a Omega 5.

Específicos

- 1- Evaluar la proliferación y viabilidad de las PBMC de pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda expuestas a diferentes concentraciones de Omega 5.
- 2- Medir la citotoxicidad de las PBMC de pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda, expuestas a diferentes concentraciones de Omega 5.
- 3- Cuantificar las poblaciones celulares de CD3, CD4, CD8, CD45 de los PBMC de pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda, expuestas a diferentes concentraciones de Omega 5.
- 4- Medir la apoptosis de las PBMC de pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda, expuestas a diferentes concentraciones de Omega 5.
- 5- Determinar la concentración de citocinas IL.6 y TNF-alfa, IL-10, IL-4 en el sobrenadante del cultivo de PBMC de pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda, expuestas a diferentes concentraciones de Omega 5.

4. Diseño

Experimental in vitro

5. Métodos

La población de estudio incluirá células mononucleares de sangre periférica de pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. Se recolectarán muestras mediante gradiente de densidad y se analizarán viabilidad, citotoxicidad, apoptosis, proliferación celular y concentración de citocinas. Las técnicas incluirán ensayo MTT, ELISA, citometría de flujo y colorimetría. El análisis estadístico se realizará con GraphPad Prism y SPSS v20, utilizando ANOVA para comparación de grupos. Los datos cuantitativos se expresarán en medios y desviación estándar; los cualitativos, en frecuencias y porcentajes.

6. Institución a implementar

Unidad de hematología-oncología pediátrica del Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00091.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |